

O'QITUVCHINING AMALIY ARSENALI, IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARINING YUQORI (9-11) SINF O'QUVCHILARIDA ADDIKSIYA VA HUQUQBUZARLIK XATTI-HARAKATLARIGA QARSHI IMMUNITET METODIKASI

Begmatov Mansur

Mustaqil tadqiqotchi, Qori Niyoziy nomidagi Milliy tarbiya pedagogikasi instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596373>

***Annotasiya.** Ushbu tadqiqotda O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktablarning o'quvchilarida turli xil addiktiv (spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, nikotin) va xulq-atvor (mobil/kumpyuter o'yinlar qaramligi, ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketish, nazoratsiz xaridlar, ovqatlanish resion va rejimlarini buzilishi, hamjihatlikka bog'liqlik (mustaqilsizlik)) shakldagi giyohvandlik va huquqbuzarliklarga qarshi chidamlilikni shakllantirish uchun qo'llaniladigan pedagogik uslublar majmuasi taqdim etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Addiktiv (qaram) xatti-harakatlar, qaramlik profilaktikasi, deviant xatti-harakatlar, ixtisoslashtirilgan maktablar, pedagogik usullar, o'spirinlarning barqarorligi, addiktiv(qaram) xulq-atvorlar.*

***Аннотация.** В исследовании представлен комплекс прикладных педагогических методик для формирования устойчивости старшеклассников **специализированных** школ Узбекистана к различным формам аддиктивного и противоправного поведения как химических (алкоголь, наркотики, никотин), так и поведенческих (игромания, чрезмерная вовлечённость в соцсети, неконтролируемые покупки, расстройства пищевого поведения, созависимые отношения).*

***Ключевые слова:** аддиктивное поведение, профилактика зависимостей, девиантное поведение, специализированные школы, педагогические методики, устойчивость подростков, поведенческие аддикции.*

Kirish. O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy muhitini o'zgartirish sharoitida o'smirlar o'rtasida addiktiv va deviant xatti-harakatlarning oldini olish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bolalarda huquqbuzarliklarga qarshi immunitetni shakllantirish maktab ta'limi uchun og'riqli masalalarni hal qilishga yordam beradi, dedi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti[1] 2024-yil 5-fevraldagi yig'ilishda.

Ko'pincha ijtimoiy qaram tajribasiga ega bo'lgan ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari yuqori xavf guruhiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yilda voyaga yetmaganlar va o'smirlar o'rtasida huquqbuzarliklar 2022-2023 yillarga nisbatan 15 foizga oshgani qayd etilgan. "O'tgan yili voyaga etmaganlar 3500 ta jinoyat sodir etgan, ulardan 2280 tasi maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilgan", dedi Prezident [1].

Tadqiqotda asosiy muammo – ixtisoslashtirilgan maktab ta'limining o'ziga xosligini hisobga olgan holda, quyidagilarga qarshi immunitetni (yoki chidamlilikni) shakllantirishga yo'naltirilgan ilmiy asoslangan uslublarni takomillashtirishdir qaratilgan:

- kimyoviy moddalarga addiksiya (alkogol, narkotiklar, nikotin);
- xulq-atvorga oid addiksiya (kiber o'yinlarga berilish, internetga bog'lanib qolish);
- huquqbuzarliklar sodir etish.

Ushbu tadqiqotning **maqsadi** ixtisoslashtirilgan maktablarning yuqori sinf o'quvchilarida xulq-atvor immunitetini shakllantirish uchun amaliy pedagogik vositalar kompleksini ishlab chiqish va tadbiiq etish.

Vazifalar:

1. Ixtisoslashtirilgan maktablarning 9–11-sinf o'quvchilarida giyohvandlik va buzg'unchi xulq-atvor xavf omillarini aniqlash;
2. Buzg'unchi xulq-atvor modellariga immunitetni shakllantirishning psixo-pedagogik mexanizmlarini aniqlash;
3. Profilaktika bo'yicha pedagogik uslublarning modulli arsenalini ishlab chiqish va joriy etish;
4. Amaliy mashqlar, keyslar va rolli ssenariylarni o'z ichiga olgan 12–14 haftalik pedagogik intervensiyalar uchun modulli dastur tuzish;
5. Dasturning madaniy va pedagogik jihatdan moslashuvchan elementlari hamda kengaytirish yo'llarini muhokama qilish;
6. Taklif etilgan vositalarning samaradorligini mezonlar va ko'rsatkichlar tizimi orqali baholash.

Tadqiqot **obyekti** — O'zbekistondagi ixtisoslashtirilgan maktablarda tarbiyaviy jarayon.

Tadqiqot **predmeti** — Adiksiyalar va huquqbuzarliklarga qarshi immunitetni shakllantirishning pedagogik usullari.

Metodlar. Nazorat va eksperimental guruhlar bilan turli eksperimental tadqiqotlar (2023–2024 o'quv yili).

1. Eksperimental modul: To'rtta ixtisoslashtirilgan maktab pilot dasturda ishtirok etadi — ikkita maktab "chidamlilik va zararli odatlardan voz kechish" integratsiyalashgan modulini oladi (eksperimental guruhlar), ikkita maktab esa standart dasturni oladi (nazorat).
2. Sifatli metodlar: O'quvchilar bilan fokus-guruhlar, o'qituvchilar va ma'muriyat bilan suhbatlar, o'qituvchilarning kuzatuv kundaliklari; maktab hujjatlarini tahlil qilish (jarayonni nazoratga olish, mashg'ulot dasturlari).

Interventsiya metodikalari:

- Kognitiv-hatti-harakatlar yo'nalishdagi treninglar ("tanqidiy fikrlash va tanlov", 12 mashg'ulot);
- Real xavfli vaziyatlarni tahlil qilish bilan keys-metod;
- "Kattalar — kichiklarga" rahnamoligi (parallel sinflar);
- Huquqiy oqibatlar mavzusidagi interaktiv munozaralar;
- Art-terapevtik modullar ("mening barqarorlik resursim");
- Ota-onalar bilan hamkorlik;

Taniqli insonlar bilan uchrashuvlar.

Natijalar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Xavf omillari (to'plangan ma'lumotlari bo'yicha):

- Ijobiy o'rnak bo'la oladigan shaxslarning etishmasligi — ishtirokchilarning 68%;
- Huquqiy savodxonlikning past darajasi — 74%;
- Mikromuhitda psixoaktiv moddalarning mavjudligi — 42%;

- Stressga chidamlilik ko'nikmalarining yo'qligi — 59%.

Ekspirimental guruhdagi ko'rsatkichlar dinamikasi:

- Xavfli xulq-atvor epizodlarining 31%ga kamayishi ($p < 0,05$);
- Huquqiy savodxonlik darajasining 44%ga o'sishi ($p < 0,01$);
- Moslashuv strategiyalari rivojlangan o'quvchilar ulushining 33%dan 61%ga ko'payishi;
- O'quv yili davomida intizomga rioya qilmaslik holatlarining 27%ga qisqarishi.

Asosiy samarali vositalar:

- Keys-metod (pedagoglarning 78%i analitik ko'nikmalarining o'sishini qayd etgan);
- Yoshi katta o'quvchining hamrohligi ("xavfli" o'quvchilarning izolyasiyalanishining 40%ga kamayishi);
- Art-terapiya (ishtirokchilarning 65%da o'z-o'ziga baho berishning oshishi);
- Ota-onalar bilan hamkorlik;
- Taniqli insonlar bilan uchrashuvlar (o'quvchilarning 55%da motivasiyaning oshishi).

Natijalarni tahlili. Olingan ma'lumotlar quyidagi nazariyani tasdiqlaydi:

- amaliy metodikalarni tizimli qo'llash quyidagilar orqali “xulq-atvor immunitetini” shakllantiradi:
- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- Alternativ moslashuv strategiyalarini o'zlashtirish;
- Ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash.

Istiqbollar rejasi:

- O'zbekistonning boshqa hududlariga kengaytirish;
- “Maktab-ota-ona-mahalla” raqamli platformasini takomillashtirish;
- Ota-onalarni profilaktika jarayoniga jalb qilish.

Xulosa

Taklif etilgan pedagogik uslublar majmuasi qaramlik va huquqbuzarliklarga qarshi turg'unlikni shakllantirishda samarali bo'lishi mumkin. Kognitiv qayta qurish, ijtimoiy modellashtirish va moslashuvchanlik resurslarini rivojlantirish asosiy mexanizmlar bo'lishi mumkin. Barqaror natijaga erishish uchun uslublarni ixtisoslashtirilgan maktablarning kundalik tarbiyaviy amaliyotiga integratsiya qilish zarur. Natijalar pedagoglarni tayyorlashda va milliy profilaktika dasturlarini ishlab chiqishda, mahalliy tarbiya strategiyalarini takomillashtirishda ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://podrobno.uz/cat/politic/immunitet-k-prestupleniyam-kakie-initsiativy-vydvynul-shavkat-mirziyeev-dlya-vospitaniya-shkolnikov/>
2. Колесов, Д.П. Современный подросток. Взросление и пол.: Учебное пособие./ Д.П. Колесов. – М.: МПСИ Флинта,.. 2003. С. 55–58.
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Ta'lim muassasalarida addektiv xulq-atvorning oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. Toshkent, 2023. B. 48.
4. Rahimov B. R. O'zbekiston internat maktablari tarbiyalanuvchilarining psixologik xususiyatlari // O'zbekiston psixologiya jurnali. 2022. № 1. B. 33–42.
5. Abdullayeva G. M. Huquqbuzarlikning oldini olish tizimida huquqiy tarbiya // Huquq va hayot. 2022. № 4.